

ПОДГОТОВКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ИССЛЕДОВАНИЮ РЕЖИМОВ
РАБОТЫ НА УЧЕБНОМ СТЕНДЕ
«СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ GSM-NOTE»

Хатамов Артур Пулатович

Ташкентский университет информационных технологий
имени Мухаммада ал-Хоразмий, старший преподаватель

e-mail: a.xatamov@tuit.uz, +998935715630

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19435169>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 14-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 30-mart 2026 yil

KEY WORDS

стандарт GSM, сотовая
связь, SMS сообщения, AT
команды

ABSTRACT

В данной работе приводятся методические указания по выполнению работ, посвященные ознакомлению с оборудованием учебного стенда «Сети сотовой связи GSM-NOTE ЭЛБ 170.009.01» и общими командами радиомодуля стандарта GSM, исследованию режимов работы и способов отправки SMS-сообщений, исследованию стандартных наборов команд управления GSM модемами и исследованию режимов энергопотребления

Введение

Одной из центральных тенденций развития современных инфокоммуникаций является тенденция к персонализации, которая реализуется через человека в едином информационном пространстве через максимально адаптированные абонентские терминалы. Ключевой составляющей персонализации является обеспечение мобильности абонентов и реализация комплекса необходимых информационных услуг через мобильные абонентские терминалы с персональной адаптацией информационных услуг к потребителям конкретного абонента и возможностям используемого им в данный момент абонентского оборудования. Эта тенденция обусловила бурное развитие мобильной связи за последние десятилетия. Рынок услуг стовой связи на сегодняшний день является одним из наиболее быстро развивающимся сегментом экономики.

Несмотря на сравнительно непродолжительную историю развития, сети сотовой связи уже прошли несколько этапов эволюции, соответствующих четырем поколениям технологий. Тем не менее стандарт GSM по-прежнему остается широко распространенным и востребованным решением в области мобильной связи. Сети данного стандарта активно развиваются во многих странах мира, обеспечивая миллионы пользователей надежной и качественной связью [1-3].

Методы

Данный учебный стенд «СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ GSM-NOTE ЭЛБ 170.009.01» содержит в себе четыре лабораторные работы, в которых проводятся следующие темы работ, а именно:

- Ознакомление с оборудованием учебного стенда «СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ GSM-NOTE ЭЛБ 170.009.01» и общими командами радиомодуля стандарта GSM.
- Исследование режимов работы и способов отправки SMS-сообщений.
- Исследование стандартных наборов команд управления GSM модемами.
- Исследование режимов энергопотребления: выключенный режим, спящий режим, режим передачи данных, режим разговора.

В свою очередь, каждая лабораторная работа состоит из следующих разделов:

- названия;
- цели работы;
- общего описания рассматриваемой темы;
- задания;
- порядка выполнения работы;
- содержания отчетов;
- контрольных вопросов.

В первой работе приводится принципа построения сотовой связи, технические характеристики стандарта GSM, информация по учебному комплекту оборудования, а именно: радиомодуля стандарта GSM, модуля измерителя мощности, ноутбука с установленным с соответствующим программным приложением для этой работы, а также мультиметра [1-3].

В ходе работы студенты ознакомятся с AT-командами радиомодуля стандарта GSM, осуществляют самостоятельное управление радиомодулем стандарта GSM посредством команд, и в завершении составляют отчет о проделанной работе.

Немаловажно отметить, что в целом все работы по управлению и передачи GSM сообщений осуществляется посредством AT-команд.

Списки команд прилагаются к данному методическому пособию.

Во второй лабораторной работе знакомятся с процессом организации услуг SMS в сети стандарта GSM. Знакомятся с процессом подготовки, настройки и передачи SMS сообщений через радиомодуль на выбранный номер сотового телефона, и контролируют прибытие сообщений.

В третьей работе осуществляют процесс настройки скорости передачи сообщений, проводят обзор информации о доступных операторах, состояния радиомодуля и уровня сигнала. По завершению студенты подготавливают отчет о проделанной работе.

В четвертой работе производится процесс исследованию режимов энергопотребления: выключенный режим, спящий режим, режим передачи данных, режим разговора, посредством мультиметра. Графический пример измерения представлен на рисунке 1.

Рис.1. Измерение потребляемой мощности

Результаты

Как было сказано ранее, все управление радиомодулем, контроль параметров передачи SMS сообщений посредством AT команд.

Весь процесс работы по данной теме осуществляется последовательно, начиная с общего ознакомления с составом учебного оборудования, ознакомлением с органами управления, AT командами.

При правильной коммутации электронных компонентов учебного оборудования студенты самостоятельно могли выполнить все пункты заданий, представленные в данных лабораторных работах.

Обсуждение

Методическое указание предназначено для закрепления теоретического материала, полученных на лекционных занятиях и практических навыков, посредством выполнения четырех лабораторных работ посвященных изучению режимов работы и стандартных наборов команд управления GSM-оборудования на учебном стенде.

Использование данного методического указания позволит студентам самостоятельно выполнять лабораторные работы по данной теме и получить практический опыт работы с данным видом оборудования.

Список литературы:

1. Р.Р.Ибраимов, Ш.У.Пулатов, А.П.Хатамов, Х.Х.Мадаминов, З.Т.Хакимов. GSM и управление мобильностью. (Учебник). Т.: «Aloqachi», 2021. – 216 с.
2. В.И. Попов Основы сотовой связи стандарта GSM. — М.: Эко-Трендз, 2005. — 296 с.
3. Телекоммуникационные технологии: введение в технологии GSM: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ [С.Б.Макаров, Н.В.Певцов, Е.А.Попов, М.А.Сивере] —2 - еизд. , М. :Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с.

INNOVATIVE
ACADEMY